

ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII – CHEIA SUCCESULUI PENTRU FEMEILE MODERNE Din experiența Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”

Aliona MANCIU,
Biblioteca Publică Raională
„Dimitrie Cantemir”, Ungheni

Rezumat: Competențele-cheie, care reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și aptitudini, pot fi dezvoltate la bibliotecă în contexte de învățare formală, nonformală și informală. Autoarea prezintă experiența bogată de dezvoltare a competențelor-cheie în rândul adulților; și anume al femeilor, prin inițierea și organizarea unui complex variat de activități la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” din Ungheni.

Cuvinte-cheie: competențe-cheie, învățare pe tot parcursul vieții, proiecte de dezvoltare a adulților; Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni.

Abstract: Key competencies that represent a multifunctional and transferable set of knowledge, various skills and attitudes can be developed in the library in formal, non-formal and informal learning contexts. The author presents a rich experience of developing key competencies among adults, namely women, by initiating and organizing a complex of activities at the "Dimitrie Cantemir" District Public Library in Ungheni.

Keywords: key competencies, lifelong learning, adult development projects, "Dimitrie Cantemir" Ungheni District Public Library.

„Îmbătrânesc și tot învăț.”

(Eschil, dramaturg grec antic, considerat părintele tragediei clasice)

Cerințele noului secol au ridicat peste tot în lume întrebări precum: „Până când?” și „Prin ce metode?” învățăm. De la angajatori, autorități și până la fiecare individ în parte, răspunsul pare să fie unanim: învățarea permanentă nu mai e un lux, ci o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale mereu în schimbare. Învățarea pe tot parcursul vieții se concentrează pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu, unei calificări sau unei specialități. Aceste competențe-cheie, care reprezintă

un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și aptitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă, pot fi dezvoltate la bibliotecă în contexte de învățare formală, nonformală și informală [1].

Biblioteca publică în prezent este un spațiu de învățare pe tot parcursul vieții. De ce? Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice din Republica Moldova prevede asigurarea necesităților de educație, informare, dezvoltare personală, recreere și delectare ale membri-

lor comunității. În conformitate cu *Liniile directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare*, un rol important al bibliotecii publice constă în „susținerea atât a educației individuale și a autoinstruirii, cât și a educației instituționalizate la toate nivelurile” [2, p. 12].

Conceptul educației pe tot parcursul vieții deschide mai multe perspective a motivației adulților pentru dezvoltarea personală.

Pe parcursul ultimilor ani, Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni, a acumulat o experiență bogată de dezvoltare a competențelor-cheie în rândul adulților, anume al femeilor, prin inițierea și organizarea unui complex variat de activități.

1. **Inițierea serviciilor de bibliotecă**

▪ „Clubul femeilor de succes”. Scopul acestui serviciu: promovarea femeilor de succes din raionul Ungheni, care se bucură de succese pe plan personal, financiar sau în carieră.

▪ „Ceaiul de la ora 16.00”. Scopul serviciului este dezvoltarea competențelor sociale și civice, prin participarea femeilor, într-un mod efektiv și constructiv, la viața socială.

2. **Conlucrarea cu ONG**

▪ Biblioteca are un parteneriat fructuos cu ONG „ProFemeia”, care este o organizație obștească pentru femei și are scopul de a susține și promova femeile, dezvoltând o societate democratică și prosperă. O parte din activitățile proiectelor implementate cu caracter social, cultural și economic au fost realizate în bibliotecile din raionul Ungheni cu implicarea nemijlocită a bibliotecarilor.

▪ În prezent, BPR „Dimitrie Cantemir” are creat un *Spațiu democratic* pentru învățarea și practicarea cetățeniei active prin organizarea întrunirilor publice, în special ale femeilor emancipate și cu viziuni democratice, care a fost suplinit cu echipament din cadrul proiectului „Bibliotecile publice ca hub-uri pentru cetățeni activi”, implementat de Fundația „Progress”. <http://www.progressfoundation.ro/despre-noi/>

3. **Implementarea proiectelor** prin intermediul cărora ne-am propus realizarea ODD-5 „Egalitatea de gen”, care au avut ca scop reducerea barierelor psihologice ale femeilor din raionul Ungheni ce țin de

prejudecăți, prin instruire, informare și comunicare.

▪ Proiectul „Femeile pot reuși și de acasă”, cu un buget de 12 675,00 lei, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Departamentul de Stat American (DRL), implementat de Biblioteca Ungheni. Această activitate s-a realizat în cadrul proiectului „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare” (Act. 2.1) și „Consolidarea presei independente și a educației mediatică” (Act. 3.b) implementat de IREX Europe/ERIM, Gender Centru GENDERDOC-M și ABRM.

▪ Proiectul „Bibliotecile publice ca hub-uri pentru cetățenie activă”, cu un buget de 500\$, implementat de Fundația „Progress”. Finanțator: Black Sea Trust of Regional Cooperation. Partener: Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”. <http://www.progressfoundation.ro/proiecte/>

Conceptul de învățare pe tot parcursul vieții a fost evident și a prins contur în rândul femeilor la BPR „Dimitrie Cantemir” anume în perioada pandemică, atunci când echipa bibliotecii a inițiat campania „Femeile pot reuși și de acasă”, care a avut ca scop susținerea femeilor afectate negativ de pandemia de COVID-19.

Am pornit de la ideea că femeia poate fi promotorul schimbării în comunitate și poate reuși și de acasă, astfel realizând activități de schimbare a mentalității, de reducere a barierelor psihologice ce țin de prejudecăți, prin instruire, informare și comunicare. În cadrul ședințelor am discutat despre importanța implicării femeilor în procesul decizional, utilizarea noilor media ca oportunitate în dezvoltarea personală și profesională, cum hobby-ul poate aduce venit utilizând noile media și de ce femeile de succes sunt modele de urmat.

Ne-am propus să abordăm temele date, deoarece existența prejudecăților că femeia este inferioară bărbatului, formate atât în familie, cât și în societate, au adus la intimidarea femeilor, în special din mediul rural, în vederea participării la procesul decizional. De asemenea, lipsa de informare, sărăcia și insuficiența acordării atenției problemelor femeilor din partea autorităților locale impune migrarea femeilor peste hotare, iarăși preponderent din mediul rural. Astfel, ma-

joritatea femeilor ratează șansa de a deveni cetățeni activi. Prin urmare, a apărut indiferența față de problemele comunității, generând lipsa motivației implicării sociale, apariția complexului inferiorității, barierelor psihologice și gândurilor de tipul: „Ce va spune lumea?”, „Oare îmi va da voie soțul?”. De aici apare stringent necesitatea implicării femeilor în viața socială, în special la luarea deciziilor.

Principalele domenii ale competențelor-cheie care au fost dezvoltate în cadrul campaniei sus-numite sunt:

- **Competențe sociale și civice** – organizarea mesei rotunde *Femeia – promotorul schimbării în comunitate*. În cadrul acestei activități, grupul de femei participante la activitate, prin analiza unui studiu de caz, au identificat problemele din comunitate, le-au priorizat și au propus soluții. Aceste femei au antrenat la rândul lor alte femei, asociindu-se în grupe de inițiativă, care au încercat să-și promoveze ideea.

- **Competențe digitale** – organizarea *Atelierului IT pentru femei*, în cadrul căruia am valorificat competențele IT care ne ajută să economisim timpul, privind serviciile de furnizare a informațiilor sigure. Participantele au cunoscut și explorat instrumentele de evaluare a nivelului de siguranță al site-urilor, au cunoscut regulile utilizării cardului pentru achitări online în siguranță. Cunoașterea platformei <https://bancamea.md/> pentru deschiderea unui card bancar, noutățile bancare și alte informații difuzate în cadrul atelierului au fost benefice pentru femeile participante.

- **Competențe de studiu după principiul „A învață să înveți”** – discuție publică *Noilor media – oportunitate în dezvoltarea personală și profesională*. În cadrul activității, participantele au conștientizat în ce mod mass-media modelează personalitatea și cum poate o cetățeană conștientă și curioasă să realizeze *fact-checking* (verificarea credibilității/autenticității informațiilor publicate în mass-media), pentru a nu

asista pasiv în viața comunității, ci pentru a schimba lucrurile în țara sa.

- **Spirit de inițiativă și antreprenoriat** – workshopul *De la hobby la business. Procurăm și vindem în siguranță online*. În cadrul acestei activități, am discutat și am analizat detaliat cum hobby-ul femeilor poate aduce venit. Am încurajat mai multe femei să vândă produsele în siguranță în mediul online.

- **Sensibilizare culturală și exprimare artistică** – cafeneaua publică *Femei de succes, modele de urmat*. În cadrul activității am discutat subiectul de bunăstare psihologică și respect de sine și am definit conceptul *femeie de succes*.

Concluzii

Conceptul de instruire pe tot parcursul vieții, care a fost valorificat în cadrul proiectelor sus-numite, implementate de Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, nu s-a limitat doar la transferul de cunoștințe, abilități și aptitudini. Pe parcursul activităților, au fost promovate femeile de succes prin găzduirea expozițiilor cu lucrări create de ele, organizarea master-clasurilor, publicarea interviurilor în mass-media, crearea cartelelor de vizită, organizarea orelor de informare, discuții etc.

Învățarea pe tot parcursul vieții la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” a devenit cheia succesului pentru femeile moderne din raionul Ungheni.

Abordarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții continuă și în anul 2021 prin inițierea unei noi campanii de încurajare și promovare a cetățeniei active „Fii și TU!”, care va fi susținută financiar de Uniunea Europeană. Activitatea face parte din proiectul „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare” (Act. 2.1) și „Consolidarea presei independente și a educației mediatică” (Act. 3.b), implementat de IREX Europe/ERIM, Gender Centru GENDER-DOC-M și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Referințe bibliografice:

1. *Învățarea pe tot parcursul vieții* [online]. [citat 10 iulie 2021]. Disponibil: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatarea-pe-tot-parcursul-vietii>
2. Rolul și scopul bibliotecii publice. In: *Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare*. Chișinău: Epigraf, 2007, pp. 12-14.